

2,2-BIPIRIDILNING BA'ZI GEOMETRIK VA ENERGETIK PARAMETRLARINI EKSPERIMENTAL O'RGANISH

1. Iqbola Bahromova Akromovna

2. Batirbay Smetovich Torambetov

1. O'zbekiston milliy universiteti

2. O'zbekiston milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648145>

Annotatsiya: Kimyo fanida moddalarning muhim parametrlaridan biri ulardagi zaryad taqsimoti hisoblanadi. Zaryad taqsimotini aniqlagan holda moddalarning reaksiyon markazlarini, reaksiyalarning borish mexanizmlarini odatda kimyoviy moddalardagi atomlarning zaryadi $\delta+$ yoki $\delta-$ holatida belgilanadi. Ushbu maqolada 2,2-Bipiridil moddasining ChemOffice dasturi yordamida zaryad taqsimotining nazariy natijalari hamda Avagadro dasturi yordamida olingan ayrim geometrik va energetik xarakteristikalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: 2,2-Bipiridil, zaryad qiymati, ChemOffice, Empirik usul, molekulyar mexanika, energetik parametr, hosil bo'lish issiqlik energiyasi, real bog' uzunligi.

Kirish. Kimyo fanida moddalarning muhim parametrlaridan biri ulardagi zaryad taqsimoti hisoblanadi. Zaryad taqsimotini aniqlagan holda moddalarning reaksiyon markazlarini, reaksiyalarning borish mexanizmlarini, odatda, kimyoviy moddalardagi atomlarning zaryadi $\delta+$ yoki $\delta-$ holatida belgilanadi. Elektron bulutni o'zi tomonga tortgan atomning zaryadi $\delta-$, elektron buluti boshqa atom tomonga siljigan atomning zaryadi esa $\delta+$ bilan belgilanadi. Atomlarning zaryad qiymatini eksperimental usullar bilan aniqlab bo'lmaydi lekin uni hisoblashning bir necha matematik usullari mavjud: Mulliken zichlik taqsimoti tahlili (Mulliken population analysis); Lauvdin zichlik taqsimot tahlili (Lauvdin population analysis); Tabiiy bog' tartibi tahlili (NBO - Natural bond order analysis); Molekula tarkibidagi atomlar (AIM - Atoms in molecules); Elektrostatik ta'sirlashishlar usuli (Merz - Singh - Kollman (MK), Chelp, ChelpG). Zichlik taqsimoti tahlili (ZTT) – bu molekula yadrosi atrofida elektron zichlik taqsimlanishini tavsiflash funksiyasi va u bilan bog'liq bo'lgan boshqa axborotlarning matematik usulda ifodalanishi hisoblanadi [1-3].

Olingan natijalar tahlili . 2,2-bipiridil moddasining tuzilishini o'rganish maqsadida ChemOffice dasturi yordamida bir nechta kvant kimyoviy hisob-kitob ishlarini olib bordik. Shunday hisob-kitoblardan biri zaryad taqsimoti hisoblanadi.

2,2-bipiridil 2D xolati

2,2-bipiridil 3D xolati

2,2-Bipiridilning ayrim energetik va geometrik xarakteristikallari Avagadro dasturi yordamida ham nazariy jihatdan o'rgandik. Natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan:

1-jadval

2,2-Bipiridilni Avagadro dasturi yordamida olingan hosil bolish issiqlik energiyalari

Chemical	MMFF94	MMFF94s	UFF
22.8353kj/ mol	271.3294kj/ mol	269.365kj/mo l	106.881kj/mol

Hisoblash natijalari shuni ko'rsatadiki, bipiridilning hosil bo'lishining issiqlik energiyasi MMFF94s metodida optimizatsiya qilinganida maksimal qiymatga ega bo'ladi va chemical metodida optimizatsiya qilinganida esa minimal qiymatga ega bo'ldi. Demak, 2,2-bipiridil moddasi uchun energetik parametr hisoblashda empirik hisoblash usullaridan chemical metodi samarali.

2.2-Bipiridilning ideal va real bog' uzunliklari nazariy MM usuli bilan o'rganilganda empirik usulning 4 ta metodida sezilarli farqlar kuzatilmadi. Natijalar quyidagi 2-jadvalda keltirilgan:

2-jadval

T/r	Bog'lar	chemical	MMFF94	MMFF94s	UFF
1	C1-C2	1.396	1.383	1.385	1.394
2	C1-C3	1.395	1.388	1.389	1.394
3	C3-C4	1.395	1.394	1.393	1.397
4	C4-C10	1.396	1.398	1.395	1.410
5	C2-N1	1.348	1.350	1.350	1.359
6	C10-N1	1.348	1.361	1.359	1.364
7	C1-H1	1.085	1.084	1.084	1.082
8	C2-H2	1.084	1.086	1.086	1.082
9	C3-H3	1.085	1.086	1.086	1.082
10	C4-H8	1.084	1.085	1.085	1.079
11	C10-C5	1.480	1.481	1.468	1.488
12	C5-C9	1.396	1.398	1.395	1.410
13	C9-C8	1.395	1.394	1.393	1.397
14	C8-C7	1.395	1.388	1.389	1.394
15	C7-C6	1.396	1.383	1.385	1.394
16	C6-N2	1.348	1.350	1.350	1.359
17	C5-N2	1.348	1.361	1.359	1.364
18	C6-H4	1.084	1.086	1.086	1.082
19	C7-H5	1.085	1.084	1.084	1.082
20	C8-H7	1.085	1.086	1.086	1.082
21	C9-H6	1.084	1.085	1.085	1.079

Tajriba . 2.2-Bipiridil moddasining zaryad qiymatlarini hisoblashda ChemOffice dasturidan foydalanildi. Shuningdek ba’zi geometrik va energetik parametrlari empiric hisoblash usullari bilan o’rganildi. Hisoblash jarayoni Avagadro dasturining Chemical, MMFF94, MMFF94S va UFF kabi molekulyar mexanika usullarida bajarildi.

Xulosa. 2.2-Bipiridil moddasining zaryad taqsimotlari qiymatlarini nazariy jihatdan ChemOffice dasturi yordamida o’rganilganda kimyoviy hujum paytida 1- va 2- N atomi reaksiyon markaz vazifasini bajarishi ma’lum bo’ldi. Bu qiymatlar natijasida biz reaksiya qaysi atomlar yordamida borganini va atomlar o’rtasida qaysi turdagi bog’lanishlar mavjudligini oldindan taxmin qilishimiz mumkin.

References:

1. Kh.S.Toshov, Khaitbayev Kh.A. ,Yuldashev Sh. I. Quantum-chemical study of geometric and energy characteristics of some bases of shiffgossipol. Progress in Chemical and Biochemical Research. 2019, №2, p.01-05.
2. Хаитбаев А.Х., Х.С.Тошов, Хушвақов Ж.Т. Квантово-химическое исследование некоторых Шифф-оснований. Начный журнал «Austria-science» № 6. 2017 год. Ст. 48-51.
3. Khaitbayev Kh.A., Yashinov A.Sh., Toshov H.S., Eshimbetov A.G. Structure and state of azomethine derivative gossypol with benzidine. ЎзМУ хабарлари. №3/1. 2014.й. 207-211 бетлар.